

LÍNGUA PORTUGUESA E LETRAMENTO DIGITAL: DESAFIOS DO PROFESSOR NA FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS FRENTE A ERA DIGITAL

Leila Sousa Lima¹

RESUMO

Este estudo investiga os impactos da Era Digital na prática pedagógica do professor de Língua Portuguesa, focando nas dificuldades enfrentadas diante da necessidade de integrar o pensamento computacional e a Inteligência Artificial (IA) ao ensino. A pesquisa justifica-se pela crescente lacuna entre o modelo de ensino tradicional e as demandas de uma sociedade hiperconectada. Utilizando uma abordagem qualitativa, o trabalho mapeia desafios estruturais, como a precariedade de recursos nas escolas, e desafios subjetivos, como a sobrecarga docente e a carência de formação continuada específica. Os resultados indicam que a exigência por multiletramentos impõe ao professor uma sobreposição de papéis, exigindo que ele atue como curador e mediador em um cenário de dispersão informativa. Conclui-se que, para além da tecnologia, é urgente o fortalecimento de políticas de apoio ao professor, garantindo que ele possa mediar a leitura crítica e o uso racional da tecnologia sem descaracterizar a relevância do ensino da língua materna.

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa. Dificuldades Docentes. Era Digital. Formação de Leitores. Multiletramentos.

ABSTRACT

This study investigates the impacts of the Digital Age on the pedagogical practice of Portuguese language teachers, focusing on the difficulties faced in integrating computational thinking and Artificial Intelligence (AI) into teaching. The research is justified by the growing gap between the traditional teaching model and the demands of a hyper-connected society. Using a qualitative approach, the work maps structural challenges, such as the scarcity of resources in schools, and subjective challenges, such as teacher overload and the lack of specific continuing education. The results indicate that the demand for multiliteracies imposes an overlapping of roles on the teacher, requiring them to act as a curator and mediator in a scenario of information dispersion. It is concluded that, beyond technology, it is urgent to strengthen policies to support teachers, ensuring that they can mediate critical reading and the rational use of technology without detracting from the relevance of teaching the mother tongue.

Keywords: Portuguese Language Teaching. Teacher Difficulties. Digital Age. Reader Development. Multiliteracies.

¹ Especialista em Letras. Professora da Rede Municipal de Educação de Canaã dos Carajás-PA. E-mail: leilarr1981@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O século XXI impôs à educação um ritmo de transformação que muitas vezes atropela o cotidiano escolar. A Era Digital, caracterizada pela ubiquidade tecnológica e, mais recentemente, pela pressão pela racionalização do pensamento computacional e da Inteligência Artificial (IA), colocou o professor de Língua Portuguesa em uma zona de constante tensão. Se por um lado a tecnologia oferece recursos vastos, por outro, ela escancara as dificuldades históricas de uma profissão que precisa equilibrar a tradição do ensino da língua com a volatilidade das plataformas digitais.

Dentro desse cenário, o docente de Português enfrenta um desafio duplo: lidar com a defasagem estrutural das instituições e, ao mesmo tempo, adaptar suas metodologias para atrair a atenção de alunos imersos em redes sociais e fluxos ininterruptos de informação. A leitura e a escrita, eixos centrais da disciplina, sofrem a concorrência direta do imediatismo digital, exigindo do professor um esforço hercúleo para formar leitores críticos em um ambiente que privilegia o consumo rápido e, muitas vezes, acrítico.

Diante dessa realidade, este trabalho delimita a seguinte questão central: Quais são os principais desafios enfrentados pelo professor de Língua Portuguesa ao integrar as exigências da Era Digital em sua prática e como essas dificuldades impactam a formação crítica dos estudantes?

Acredita-se que o principal obstáculo não seja a tecnologia em si, mas a falta de suporte para que o docente realize a transição do modelo analógico para o digital de forma segura. Como hipótese, levanta-se que a precarização do trabalho docente, somada à exigência por novos letramentos (multiletramentos) e ao uso racional da IA, gera um estado de sobrecarga que compromete a eficácia do ensino. A formação continuada, muitas vezes voltada apenas ao uso instrumental de máquinas, falha ao não acolher as angústias e as necessidades pedagógicas reais do professor em sala de aula.

O objetivo deste estudo é analisar as dificuldades e as adaptações da prática do professor de Língua Portuguesa na era tecnológica. Para tanto, busca-se: mapear os entraves de infraestrutura e formação; identificar como a dispersão digital afeta o ensino de leitura e escrita; e discutir a importância do papel do professor como curador crítico, capaz de orientar o aluno no uso ético das ferramentas digitais.

A relevância deste estudo reside na necessidade de dar voz aos desafios do educador. Ao evidenciar as lacunas formativas e os obstáculos do dia a dia, a pesquisa oferece subsídios para que o debate sobre a “escola conectada” não ignore quem está à frente do processo: o professor. Para a sociedade, o trabalho justifica-se por defender que apenas um docente valorizado e bem orientado poderá formar cidadãos capazes de usar a língua e a tecnologia com autonomia, ética e consciência crítica.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 A Prática Pedagógica frente aos Multiletramentos e a Multimodalidade

A transição para a Era Digital não representa apenas uma troca superficial de ferramentas, mas uma mudança profunda na natureza da linguagem e da comunicação humana, a leitura e a escrita se expandiram para telas e redes sociais, exigindo que o ensino da norma culta e das variações linguísticas acompanhe esse movimento. Nesse cenário, o texto contemporâneo assume um caráter multimodal, onde o sentido é construído pela integração de sons, imagens e hiperlinks, o que impõe ao professor de Língua Portuguesa o desafio de mediar letramentos que vão além do código alfabético tradicional.

Embora o ambiente escolar constitua, por natureza, um ecossistema multimidiático onde a escrita representa apenas uma das múltiplas camadas de construção de sentido, observa-se historicamente uma subutilização da integração entre diferentes sistemas semióticos. Frequentemente, a linguagem visual é relegada a uma função meramente ilustrativa ou secundária, ignorando-se o potencial da associação de elementos para a produção de significados complexos. No entanto, diante de uma contemporaneidade marcada pela onipresença da imagem e pela ubiquidade digital, consolidando-se a urgência de que a multimodalidade seja explorada de maneira estratégica e efetiva nas práticas pedagógicas de Língua Portuguesa.

Nessa perspectiva, Kress (2010) analisa a dinâmica da sala de aula e manifesta estranhamento diante da persistência de um modelo de ensino estritamente verbo-centrista, que opera como se a língua verbal escrita fosse o canal exclusivo para a transmissão de conhecimentos. O autor defende evidenciando que a implementação dessa multimodalidade esbarra na limitação de tempo para o planejamento docente. Para o professor de Língua Portuguesa, que muitas vezes lida com extensas jornadas e turmas superlotadas, a transição do modelo verbo-centrista para o multimodal exige um esforço de curadoria que as condições atuais de trabalho raramente subsidiam.

Reforçando essa necessidade de adaptação da prática docente frente aos novos letramentos, as pesquisas de Martins (2016) referente ao ensino fundamental brasileiro revelam que os recursos visuais podem, em muitos casos, assumir o protagonismo no processo de compreensão leitora. Os dados indicam que os estudantes frequentemente atribuem à imagem uma carga semântica tão robusta que o texto verbal passa a ocupar um plano de menor relevância na extração de sentido. Mais do que facilitar a cognição, identifica-se que o engajamento estético, afetivo e cognitivo gerado pelas ilustrações potencializa o aprendizado de forma significativa. Tais evidências corroboram de que o professor de Português deve atuar como um curador de linguagens, integrando o visual e o verbal para formar leitores verdadeiramente críticos e aptos à cidadania na Era Digital.

Esta mudança de paradigma exige que a prática pedagógica seja reconfigurada para que o aluno não seja apenas um consumidor passivo, mas um produtor de sentido em múltiplas plataformas. O docente assume, então, o papel de orientador no desenvolvimento dos multiletramentos, auxiliando o estudante a decodificar linguagens híbridas e a

compreender a intencionalidade discursiva presente em cada ambiente virtual. Portanto, a adaptação pedagógica necessária envolve a criação de estratégias que utilizem o hipertexto para fomentar a autonomia e a visão crítica do discente, pois como bem fala LÉVY, 1993 “o hipertexto permite uma escrita e uma leitura não lineares”

2.2 O Papel do Professor: Entre a curadoria e a mediação crítica

Diante do excesso de informação e da dispersão característicos da ubiquidade digital, o professor de Língua Portuguesa precisa atuar como um curador de conteúdo digital. Não se trata apenas de utilizar a tecnologia de forma instrumental, mas de desenvolver uma competência digital pedagógica sólida que permita filtrar e selecionar recursos que promovam aprendizagens significativas, “a escrita digital é uma prática social que ultrapassa a escola.” SOARES, 2002. Esse impacto exige que o docente foque em práticas engajadoras que conectem o currículo formal às vivências dos alunos no ciberespaço.

Além da curadoria, a mediação crítica torna-se o eixo central da atuação docente para combater fenômenos como a desinformação e as fake news. O professor deve orientar o aluno na identificação de fontes confiáveis e na análise discursiva de algoritmos, transformando a sala de aula em um espaço de reflexão sobre o poder da língua em diferentes contextos sociais e digitais, nesse sentido, SANTAELLA, 2013 destaca que “o professor deve ser um arquiteto de percursos de aprendizagem”.

Contudo, este “arquiteto” enfrenta hoje a concorrência desleal das redes sociais, que capturam a atenção dos estudantes de forma muito mais incisiva que o ambiente escolar. A dificuldade reside em transformar a sala de aula em um espaço de reflexão enquanto o docente luta contra o imediatismo digital e a dispersão crônica dos alunos, que chegam à escola habituados ao consumo passivo e acelerado de conteúdos. Essa adaptação é fundamental para garantir a inclusão digital e a participação plena dos cidadãos na contemporaneidade.

Rojo (2012) nos traz um mergulho na vida contemporânea envolta por diversos meios de comunicação engendrados em nossa relação com o mundo de forma tão orgânica a ponto de passar despercebido. Dispositivos tecnológicos intensificam o que antes ocorria somente quando ligávamos o rádio ou a TV e as vozes do mundo entravam em nossas casas e informavam, educavam e auxiliavam na formação de nossas opiniões. Hoje, contudo, parece não haver um botão de ligar para autorizar a entrada dessas vozes, os celulares tornaram esse vínculo permanente, a ponto de se confundirem conosco as mensagens, tornando a cada um de nós um comunicador midiático em potencial.

A escola, espaço por onde essas relações passam com certeza, antes preocupava-se em filtrar o conteúdo vindo de desenhos animados e novelas, e hoje lida com um tsunami de materiais resultantes de diversos meios. Assim, uma disputa de poder pela atenção instituiu-se, mas não só, há também uma competição em torno do discurso pedagógico: qual é o conhecimento mais válido? O da escola – esquematizado e muitas vezes anacrônico? Ou das redes – caótico, mas fluido? Não há uma resposta para essas questões, a busca em si envolve uma conexão entre essas frentes, pois a escola, como nos traz Rojo (2012) no texto citado,

precisa se fazer presente e significativa e, para tanto, estar no mundo conectado de forma natural e em diálogo constante, influenciando inclusive na formação dessa estrutura.

Figura 1 – Uma escola conectada não é simplesmente um aluno com acesso a dispositivos eletrônicos

Fonte: Getty Imagens

Em suma, Monteiro (2007, p. 01) afirma que:

Hoje em dia conhecemos um novo espaço de leitura e escrita. As letras – concretas e palpáveis – transformaram-se em bytes digitais; a página em branco é o campo do monitor; a caneta é o teclado. Há, agora, uma estranha separação entre o nosso corpo (real) e o texto (virtual). Até que seja impresso (atualizado), o texto pode ficar indefinidamente nessa virtualidade. É um novo modo de lidar com a escrita, característico de um momento que alguns denominam pós-moderno e outros cibercultura.

Do real ao virtual, do concreto ao abstrato, do diacrônico ao sincrônico, os conceitos contemporâneos são capazes de absorver e ressignificar as questões metodológicas e teóricas propostas através dos tempos. Além da agilidade possível no mundo virtual, a ressignificação caracteriza essa nova forma de comunicar e de transmitir informações, uma vez que:

Temos que pensar o ciberespaço como uma nova forma/função de produção do conhecimento, de comunicação e de composição da Arte. O ciberespaço restitui a imanência e a virtualidade do signo, em uma distribuição livre configurada em rede, em diagrama da máquina abstrata, impossível de ser capturado pelas estruturas dicotômicas significantes, posto a sua semiótica heterogênea. (Monteiro, 2007, p. 08)

Nesse contexto são, portanto, requeridas dos professores de língua portuguesa novas práticas, para que a formação dos indivíduos seja competente para a produção de textos nascidos da pluralidade de linguagens, como também de receptores efetivos para a análise crítica de textos ancorados na concorrência de recursos semióticos. Rojo (2012, p. 108) ressalta que “[...] essas múltiplas exigências que o mundo contemporâneo apresentado à escola vá multiplicar enormemente as práticas e textos que nela devem circular e ser abordados.”

2.3 Dos letramentos tradicionais aos multiletramentos críticos

“Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível” (Paulo Freire, 1996).

As demandas contemporâneas batem às portas da escola: é hora de repensar as práticas do ensino e da aprendizagem na Educação do século XXI. Neste novo cenário, o conceito de letramento, historicamente focado na decodificação da escrita alfabética e na norma culta, dá lugar aos multiletramentos. De acordo com as reflexões de Roxane Rojo, a escola contemporânea tem o dever de acolher as culturas locais e as linguagens híbridas que emergem das tecnologias de informação e comunicação.

Dessa forma, o papel do docente sofre uma transição drástica: ele deixa de ser o mero instrutor de regras gramaticais isoladas para se tornar um mediador fundamental. Sua função passa a ser ensinar o estudante a navegar criticamente em um oceano de informações digitais, capacitando-o a transformar dados brutos e fragmentados em conhecimento sólido, ético e aplicável à sua realidade social.

Se a escola, sozinha, não é capaz de acompanhar as transformações socioculturais e tecnológicas, são necessárias políticas públicas que deem conta de subsidiar as demandas contemporâneas. E é, nesse sentido, que nasce a Base Nacional Comum Curricular, documento que enfatiza as transformações na sociedade contemporânea ligadas ao desenvolvimento tecnológico e cultural. E traz à tona a necessidade de recriação da escola, apontando a essência do que tem sido o século XXI.

Nessa ótica, o documento realiza a contextualização histórica, cultural, social e econômica atual para justificar a necessidade desse fenômeno linguístico contemporâneo, que são os multiletramentos. Para tanto, é importante traçar considerações sobre pontos relevantes dos multiletramentos e as demandas oriundas da cultura digital destacadas na BNCC (2018), buscando apropriar-se dos multiletramentos como um conhecimento essencial para os estudantes da Educação Básica.

Nesse contexto, a BNCC enfatiza a importância da cultura digital e orienta como ela pode ser introduzida no processo de ensino e de aprendizagem:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL/BNCC, 2017, p. 9).

É necessário incorporar as TDICs no processo de ensino e de aprendizagem, compreendendo que não se trata apenas de utilizá-las como meio ou suporte, mas sim propiciar saberes ou estimular interesse dos estudantes, implementá-las de modo que construam conhecimentos com e sobre o seu uso.

Soares (1998, apud SOARES, 2004), na obra Letramento: um tema em três gêneros, confronta os dois processos, propondo suas aproximações e suas diferenças, que levam à ideia equivocada de que os dois se confundem ou até se fundem. A autora destaca que é inegável a relação entre esses dois fenômenos, embora afirme que,

não são processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem (SOARES, 2004, p.14).

Na prática, essa diretriz da BNCC espera-se que o professor desenvolva saberes tecnológicos que ele próprio, muitas vezes, não recebeu em sua formação inicial. A interdependência entre alfabetização e letramento digital, como sugere Soares, torna-se um fardo quando o docente não possui infraestrutura básica – como internet estável ou dispositivos funcionais – para operacionalizar essas práticas sociais de escrita.

Neste sentido, sob a ótica de Soares e Batista (2005, p. 24), alfabetização designa o ensino e o aprendizado de uma tecnologia de representação da linguagem humana através de um sistema que abarca as capacidades motoras e cognitivas. Os mesmos autores afirmam que a concepção do fenômeno do letramento surgiu da ampliação do conceito de alfabetização. Para eles, letramento é o “conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidos no uso da língua e nas práticas sociais necessárias para a participação ativa e competente na cultura escrita” (SOARES; BATISTA, 2005, p. 50), portanto, na concepção dos autores, os dois fenômenos caminham juntos, lado a lado.

2.4 Análise Comparativa: O ensino de português em dois paradigmas Tradicional X Era Digital

A jornada da humanidade para converter informações em conhecimento aplicável e perene é marcada pelo desenvolvimento contínuo de técnicas de comunicação. Desde os primórdios, a necessidade de propagar saberes entre gerações impulsionou a criação de sistemas diversos, que transitaram das sonoridades da fala e da gestualidade para as representações visuais das pinturas rupestres e a fabricação de totens, culminando, eventualmente, na estruturação da escrita. No contexto do ensino de Língua Portuguesa, essa evolução demonstra que o desafio de transmitir informações de forma eficiente não é recente, mas adquiriu uma complexidade sem precedentes com o advento das tecnologias digitais.

É imperativo reconhecer que, embora as primeiras associações humanas utilizassem formas rudimentares de transmissão de conhecimento (reflexo da limitação das gamas informacionais daquelas sociedades), a progressão das técnicas de produção e a sofisticação linguística caminham juntas. No ensino da língua materna, esse progresso fez com que as metodologias migrassem de um foco puramente oral ou instrumental para sistemas complexos de gramática e literatura. Entretanto, o paradigma tradicional, muitas vezes restrito ao “papel e caneta”, encontra-se hoje em xeque frente à ubiquidade digital, que exige do professor de Português uma transição para métodos que contemplem a fluidez e a multimodalidade dos textos contemporâneos.

No modelo de ensino tradicional, a metodologia era pautada por um rigoroso disciplinamento de corpos e mentes, onde tanto docentes quanto discentes eram submetidos a controles institucionais que limitavam a liberdade de expressão e a exposição de ideologias divergentes dos conteúdos preestabelecidos. No campo da Língua Portuguesa, essa

inflexibilidade refletia-se em um currículo excessivamente normativo e dogmático, focado na memorização de regras gramaticais descontextualizadas e em uma lista estática de obras literárias, sem espaço para a realidade linguística do aluno.

Rodrigues, Moura e Testa (2015) advertem que, para além da discussão sobre o “como ensinar”, é imperativo questionar a natureza e o sentido daquilo que se deve ensinar. No enfoque tradicional, o conteúdo de português surge predeterminado pelos programas escolares como uma verdade absoluta, ignorando-se as variações linguísticas e os novos gêneros textuais. Essa crítica dos autores aponta para a necessidade de uma ruptura com o modelo bancário de educação, propondo uma roupagem pedagógica distinta: a da coparticipação.

Neste novo paradigma, a escola, os professores e os alunos engajam-se em um processo educativo baseado na troca multilateral de experiências. Para o professor de Língua Portuguesa na Era Digital, isso significa abandonar a postura de único detentor do saber para assumir a mediação de uma construção coletiva do conhecimento. A sala de aula transforma-se, assim, em um espaço de diálogo onde os multiletramentos trazidos pelos alunos são integrados ao saber acadêmico, permitindo que o ensino da língua materna seja, de fato, uma prática social viva, crítica e sintonizada com as demandas da contemporaneidade.

O advento da internet intensificou de forma sem precedentes os processos de informação e comunicação. Se em um primeiro momento a tecnologia encontrava-se restrita a computadores fixos e segmentos sociais limitados, sua evolução para a portabilidade (por meio de notebooks, tablets e smartphones) democratizou o acesso a funções sofisticadas de foto, vídeo e interatividade.

Nesse contexto, essa revolução digital não apenas invadiu o cotidiano, mas reconfigurou radicalmente os espaços escolares, promovendo uma das maiores transformações pedagógicas da história. No ensino de Língua Portuguesa, essa mudança é sentida na transição de uma aprendizagem baseada em suportes físicos para uma educação mediada pela fluidez do ciberespaço.

De acordo com Kenski (2003, p. 32), a era digital subverte a lógica tradicional do espaço educacional:

Em princípio, a revolução digital transforma o espaço educacional. Nas épocas anteriores, a educação era oferecida em lugares física e “espiritualmente” estáveis: nas escolas e nas mentes dos professores. O ambiente educacional era situado no tempo e no espaço. [...] Na era digital, é o saber que viaja veloz nas estradas virtuais da informação. Não importa o lugar em que o aluno estiver [...] Ele tem acesso ao conhecimento disponível nas redes, e pode continuar a aprender.

Essa viagem veloz do saber pelas estradas virtuais impacta diretamente a autoridade do professor de Língua Portuguesa. Se antes o docente era a fonte primária da norma culta e da literatura, hoje ele se depara com um volume incontrolável de fontes e gêneros digitais que seus alunos acessam instantaneamente. A informação sobre a língua não está mais confinada à biblioteca ou ao livro didático; ela está na rede, em constante mutação. Essa fluidez, se por

um lado democratiza o acesso, por outro, desestabiliza a autoridade docente. O professor de Português não enfrenta apenas um 'novo paradigma', mas uma crise de identidade profissional, onde precisa validar seu conhecimento acadêmico diante de um tsunami de informações superficiais que os alunos acessam em tempo real, gerando um ambiente de ensino muitas vezes exaustivo e fragmentado.

Dessa forma, a análise comparativa entre o ensino tradicional e o digital revela que a eficácia da comunicação pedagógica hoje não reside apenas no conteúdo repassado, mas na capacidade de o docente mediar a transformação da informação em conhecimento crítico e útil para a vida do aluno em rede. A língua, enquanto organismo vivo, deixa de ser um conjunto estático de regras e passa a ser vista como uma prática social dinâmica, exigindo que o professor atue como um curador capaz de orientar o estudante através de novos letramentos e linguagens híbridas.

Nessa perspectiva, a ampla disponibilidade de dados exige que a escola e o professor de Português abandonem o modelo de ensino focado na mera transmissão. Como o saber agora é ubíquo e acessível, a prática pedagógica deve evoluir para a curadoria e para o desenvolvimento da competência digital pedagógica. O desafio não é mais fazer a informação chegar ao aluno, mas sim ensiná-lo a processar esse volume massivo de textos e discursos, transformando a navegação na rede em um exercício de letramento crítico e cidadão.

Com isso, a análise comparativa entre o ensino tradicional e o digital revela que a eficácia da comunicação pedagógica hoje não reside apenas no conteúdo repassado, mas na capacidade de o docente mediar a transformação da informação em conhecimento crítico e útil para a vida do aluno em rede. A língua, enquanto organismo vivo, deixa de ser um conjunto estático de regras e passa a ser vista como uma prática social dinâmica, exigindo que o professor atue como um curador capaz de orientar o estudante através de novos letramentos e linguagens híbridas.

2.5 Desafios formativos e a ética na prática pedagógica

A partir da análise comparativa, percebe-se que a inserção de tecnologias enfrenta a barreira de um uso puramente instrumental, onde muitas vezes o recurso digital é utilizado apenas para reproduzir métodos analógicos antigos. A verdadeira transformação pedagógica ocorre quando o professor explora o potencial do hipertexto para criar redes complexas de sentido, fomentando o desenvolvimento de uma leitura não linear e autônoma. Por outro lado, a formação continuada dos professores precisa ser urgentemente revista, superando o modelo de cursos técnicos que ensinam apenas a “operar máquinas”. É imperativo fomentar uma formação tecnológica crítica que ofereça ao docente tempo e suporte para experimentar metodologias como o ensino híbrido, onde a tecnologia potencializa a interação humana em vez de substituí-la.

Um fator que torna essa adaptação ainda mais desafiadora é o ritmo acelerado da inovação tecnológica (Públio Júnior, 2018). Novas ferramentas e plataformas são lançadas continuamente, e o que era considerado avançado há poucos anos rapidamente se torna obsoleto. Assim, os professores não apenas enfrentam a necessidade de aprender a utilizar

tecnologias digitais, mas também de se manterem constantemente atualizados, o que demanda tempo e recursos que nem sempre estão disponíveis. Essa constante evolução implica na necessidade de uma formação continuada eficaz e atualizada, que ofereça suporte técnico e pedagógico aos docentes.

Nesse contexto, a introdução de tecnologias digitais no ambiente educacional tem exigido dos docentes uma rápida adaptação e a aquisição de novas competências (Garcia et al., 2011). No entanto, esse processo não é simples, especialmente porque muitos professores, embora possuam uma sólida formação acadêmica, foram treinados em metodologias tradicionais que, em grande parte, não envolvem habilidades digitais. Este cenário gera desafios significativos, já que a maioria dos cursos de formação de professores ainda não contempla o uso de tecnologias digitais de forma abrangente. Com isso, a formação tecnológica crítica, portanto, não é apenas um desejo acadêmico, mas uma necessidade de sobrevivência para um profissional que se sente isolado em uma sala de aula que já não possui paredes físicas.

Para além do domínio das competências técnicas, a ética na comunicação digital deve ser compreendida como parte integrante da análise linguística no currículo de Língua Portuguesa. No cenário atual, discutir o discurso de ódio e o cyberbullying não é uma tarefa extracurricular, mas um desdobramento do estudo da pragmática e da intencionalidade discursiva. Entretanto, essa demanda impõe ao professor um novo e exaustivo papel: o de mediador de conflitos éticos e sociais que emergem da interação digital. Na Era Digital, a língua reafirma-se como uma ferramenta de poder e exclusão; portanto, orientar o aluno para o uso responsável e empático da palavra torna-se um desafio pedagógico complexo, que exige do docente uma preparação que vai muito além do ensino da norma culta, sobrecarregando sua prática com responsabilidades que tocam diretamente na formação da cidadania plena e na preservação dos direitos humanos no ciberespaço.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada para a realização deste estudo fundamenta-se na abordagem qualitativa de natureza exploratória, utilizando-se, para tanto, do procedimento de pesquisa bibliográfica. Segundo os preceitos de Gil (2017), a pesquisa bibliográfica permite uma imersão profunda em contribuições teóricas já publicadas, oferecendo o suporte necessário para a análise de fenômenos complexos, como a inserção de tecnologias digitais no ambiente escolar.

Após a triagem das fontes, seguiu-se para uma fase de leitura crítica e síntese dos dados, na qual as informações foram categorizadas e confrontadas com a questão central desta pesquisa. Esse processo de análise discursiva possibilitou a construção de uma fundamentação teórica robusta, que culminou na identificação dos principais desafios da prática pedagógica do professor de Língua Portuguesa e na elaboração das diretrizes propostas ao longo deste trabalho.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação sobre o papel do professor de Língua Portuguesa na Era Digital permitiu concluir que a tecnologia não deve ser compreendida como um mero acessório técnico, mas como uma dimensão estruturante da própria linguagem contemporânea. A onipresença da cultura virtual nos espaços públicos e privados desafia a escola a cumprir sua função social, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de formar cidadãos autônomos e críticos. No contexto específico da disciplina de Língua Portuguesa, isso significa que o ensino deve transcender a gramática normativa para abraçar a complexidade dos multiletramentos necessários à cidadania plena.

O estudo confirmou que o modelo educacional tradicional, muitas vezes pautado na linearidade e na recepção passiva, tornou-se anacrônico diante de estudantes que possuem acesso imediato a um volume massivo de informações. Essa mudança de paradigma exige que o docente migre da postura de transmissor de conteúdos para a de um mediador crítico e curador de informações. Ficou evidente que o desinteresse discente, muitas vezes confundido com falta de valorização do aprendizado, é, na verdade, um reflexo de práticas pedagógicas que ainda não incorporaram o dinamismo e a multimodalidade inerentes à comunicação digital.

Observou-se, contudo, que a inclusão digital no ensino de português não se limita ao fornecimento de infraestrutura. Conforme discutido, a inclusão digital não soluciona, por si só, as desigualdades sociais; ela requer um trabalho ético e consciente sobre o uso dos recursos. Como apontam Cabral e Ckagnazaroff (2015), fatores exógenos e subjetivos influenciam a eficácia dessas tecnologias. Portanto, a competência digital pedagógica do professor de Língua Portuguesa reside na capacidade de planejar atividades que capacitem o aluno a interpretar e produzir sentidos em textos multimodais, hipertextuais e audiovisuais, garantindo que a informação se converta em conhecimento útil.

Um dos pontos mais críticos identificados nesta pesquisa refere-se à lacuna na formação docente. Embora as tecnologias evoluam em uma velocidade superior à capacidade de adaptação institucional, a formação continuada tem se mostrado insuficiente por focar excessivamente em aspectos instrumentais. O desafio atual é superar a ausência de modelos prontos típicos da escola tradicional e construir novos paradigmas baseados na colaboração. É necessário compreender que o cenário de incertezas e dificuldades deve impulsionar a busca por alternativas pedagógicas que reconheçam o conhecimento como algo variável e em constante atualização.

Por fim, este estudo recomenda a implementação de políticas públicas que ultrapassem a entrega de equipamentos. É urgente garantir tempo e espaço para o autodesenvolvimento docente e o incentivo a comunidades de prática entre pares. Somente através de uma formação que considere a realidade da sala de aula e as novas dinâmicas da cibercultura será possível assegurar um ensino de Língua Portuguesa que seja, de fato, inclusivo, crítico e

relevante. A formação de cidadãos capazes de decodificar e produzir sentido nas diversas plataformas que regem a vida contemporânea é, em última análise, a garantia da participação social plena no século XXI.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.
- BRASIL, **Lei 9394/96 (LDB)**. Disponível em: <https://www.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id.pdf> Acesso em nov. de 2025.
- GARCIA, M. S. S.; SARAIVA, K.; FERREIRA, V. S. **A introdução de tecnologias digitais no ambiente educacional**. In: Congresso de Inovação Tecnológica em Educação, 2011, Recife. Anais. Recife: 2011.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- KENSKI, Vani Moreira. **Tecnologia e ensino presencial e a distância** – Campinas, SP: Papirus, 2003. (Série Prática pedagógica).
- KRESS, Gunther. **Multimodalidade: Uma abordagem semiótica social da comunicação contemporânea**. Londres: Routledge Falmer. 2010. 152 p.
- LÉVY, Pierre. **As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática**. Tradução de Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: 34, 1993.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de textualidade**. São Paulo: Cortez, 2005.
- MARTINS, Maria Helena. **O que é leitura**. 23. ed. São Paulo: Brasiliense, 2016.
- MONTEIRO, Silvana Drumond. **O ciberespaço: o termo, a definição e o conceito**. In: Data Gama Zero: Revista de Ciência da Informação. v. 8. n. 3, Jun 2007. Artigo 03. Disponível em < https://brapci.inf.br/_repositorio/2010/01/pdf_31a590c998_0007547.pdf> Acesso em nov de 2025.
- PÚBLIO JÚNIOR, Claudemir. **O docente e o uso das tecnologias no processo de ensinar e aprender**. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, v. 13, n. 3, 2018.
- RIBEIRO, Ana Elisa. **Multimodalidade, textos e tecnologias: provocações para a sala de aula**. São Paulo: Parábola, 2021.
- RODRIGUES, R. H.; MOURA, A. C. C.; TESTA, E. **Gêneros textuais e ensino de língua portuguesa**. In: GOMES-SANTOS, S. N.; CARVALHO, G. T. (Org.). **Ensino de língua portuguesa: desafios práticos e teóricos**. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. p. 45-64.
- ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (Org.). **Multiletramentos na escola**. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.
- _____. **Escola conectada: os multiletramentos e as TICs**. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.
- SANTAELLA, Lúcia. **A aprendizagem ubíqua substitui a educação formal?** Revista de Computação e Tecnologia da PUC-SP, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 17-22, 2010.
- _____. **Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação**. São Paulo: Paulus, 2013.

SOARES, Magda. **Novas facetas do alfabetismo e do letramento**. Educação & Sociedade, Campinas, v. 23, n. 81, p. 143-160, dez. 2002.

SOARES, M.; BATISTA, A. **Alfabetização e Letramento: caderno do professor**. Belo Horizonte: UFMG, 2005. 64 p.